

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ДАВЛАТ ТИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ

Марям Абдукаримова

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлигининг Тошкент шаҳар филиали масъул ходими, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959156>

Бу йил халқимиз ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг 35 йиллигини кенг миқёсда катта фахр-ифтихор туйғулари билан нишонляпти. Аслида эса ўзбек тилининг тарихий илдизлари жуда чуқур ва у теран моҳияти билан қадим-қадимдан цивилизация тили бўлиб келганини яхши биламиз, албатта.

Бутун Ер юзида ўзбек тилида сўзлашадиганлар 50 миллиондан ортиқни ташкил қилади. Шу маънода, ўзбек тилининг ижтимоий-сиёсий аҳамиятини англаш мумкин бўлади. Бу, аввало, Марказий Осиё минтақасидаги ижтимоий-сиёсий муносабатларда яққол кўзга ташланади.

Конституциямизга кўра, Ўзбекистонда давлат тили ўзбек тилидир. Ўз навбатида, фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этиш, Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий, маданий, илмий ва табиий меросини асраб-авайлаши шартлиги белгиланган.

Менга берилган қисқа фурсатдан фойдаланиб, бугун ўзбек тилининг обрў-эътиборини мустаҳкамлаш, унинг жамият ва давлат ҳаётидаги нуфузини янада ошириш борасида ҳаётий аҳамиятга эга бўлган мулоҳазаларимни айтмоқчиман.

XXI асрга келиб инсоният ниҳоятда катта ўзгаришлар шоҳиди бўлмоқда. Бу, аввало, техник тараққиёт, технологик интеллект мезонларида намоён бўлади. Кун сайин бутун дунё ягона ахборот маконига айланиб бормоқда. Янгиликлар оқими чегара билмай қолди. Технология ривожлангани сари инсоният, айниқса, ёшларимиз миллий маънавий қадриятларини унутиб бораётгандек, назаримизда.

Аммо тарихий ҳақиқатлар миллий қадриятлар ва миллий ўзлик йўқолган жойда, миллатлар таназзул ботқоғига ботиб қолишидан сўзлаб туради. Миллий ўзликнинг асл негизи эса, она тили эканини барчамиз яхши биламиз.

Шуларни назарда тутган ҳолда, она тилимизнинг бугунги маънавий қиёфаси, хусусан, давлат хизматчиларининг ўзбек тилига нисбатан муносабати борасида айрим масалалар борки, бугун уларни бориचा ўртага ташлаш фурсати етди, менимча.

Биринчидан, давлат хизматчилари, аввало, халқ ва давлат манфатлари ҳимоячиси сифатида намоён бўлади. Шу боис, давлат хизматида бел боғлаган фуқаролар бир қатор аниқ механизмлар асосида иш юритиши керак. Булар муайян ҳуқуқий, ташкилий талаблар, ўзига юклатилган хизмат масъулиятини виждонан бажариш, миллий манфаатларга жавоб бериш лаёқати каби жиҳатларни кўзда тутати. Шунинг учун ҳам кўпгина мамлакатларда давлат хизматида кириш учун бир қанча талаблар белгиланган бўлиб, улардан бири давлат тилини билиш талабидир.

Аммо Ўзбекистонда давлат хизматчиси давлат тилини билиш борасидаги талабга баъзи ҳолларда юзаки ёндалишаётгани кўзга ташланади. Буни давлат ташкилотларига мурожаат ёки бирор шахсий масаласи билан борган фуқароларимизнинг ҳақли эътирозларидан ҳам билиш мумкин.

Айрим ҳолларда фуқароларимиз давлат хизматчиси у билан ўзбек тилида мулоқот қилмаётгани юзасидан ўз шикоятини айтади.

Демак, давлат хизматчиларида ўзбек тилида мулоқот қила олиш кўникмаларини шакллантиришга жиддий эътибор қаратишимиз зарур. Бу билан биз Конституциямиз талабларини ҳам бажарган бўламиз.

Иккинчидан, ҳар бир давлат хизматчиси ўзбек тилини билиши Янги Ўзбекистон тараққиётига дахлдорлик ҳисси билан ҳамоҳангдир.

Жамият тараққиёти асосида фуқароларнинг, шу жумладан, давлат хизматидаги мутахассисларнинг миллий юксалишга дахлдорлик туйғуси ҳал қилувчи аҳамият касб этган.

Бу туйғу, энг аввало, давлатчилик кадриятларига ҳурматдан бошланади. Давлатчилик кадриятларининг бошида эса она тили ва унга бўлган ҳурмат ҳисси мужассам.

Шу боис, биз келгусида ҳам давлат хизматчиларида ўзбек тилини, ҳеч бўлмаганда, мулоқот қила олиш даражасида билиш кўникмаларини ривожлантиришга жиддий эътибор қаратишимиз керак бўлади.

Учинчидан, ўзбек тилида иш юритиш кўникмасини амалиётга янада кенг ва фаол жорий этиш масаласидир.

Давлат фуқаролик хизматчилари вақант лавозимлари ягона очиқ портали орқали давлат органлари ва идораларида ўтказилган танловларнинг тест босқичида ҳар бир номзоднинг билим тести йўналишлари қаторига “Давлат тили” ҳам киритилган. Бўлажак давлат хизматчиси нафақат давлат тилини яхши билиши, балки тиниш белгиларини ҳам тўғри қўллаши кераклиги инobatга олинган.

Лекин шунга қарамасдан, ўзбек тилида иш юритиш, ёзиш ва мулоқот қилиш ҳамон долзарблигича қолмоқда. Шу боис, биз ҳар бир давлат фуқаролик хизматчисининг давлат тилида иш юрита олишини ўзбек тили ривожини йўлидаги муҳим жиҳатлардан, деб ҳисоблаймиз. Чунки тилга нисбатан расмий муносабат, аввало, давлат хизматчилари ишида акс этади. Агарки, биз – ўзимиз расмий иш фаолиятимизда, яъни ёзишмалар, сўзлашувлар, ҳужжат алмашувларда ўзбек тилига нисбатан бефарқ муносабатда бўлсак, бу секин-аста жамиятда давлат тили нуфузини пасайишига олиб келади.

Шу ўринда яна бир мулоҳаза, бугун айрим давлат ташкилотларидан чиқаётган расмий хатларда имло хатолари, жумлаларнинг ғализ тузилгани, тушунарсиз сўз бирикмалари учраб туради. Бу, бир қарашда, арзимас туюлиши мумкин. Лекин битта имло хато ҳам уни тайёрлаган давлат хизматчисининг савиясини, маънавий қиёфасини очиб беради.

Шундай хатоларга йўл қўймаслик учун биз давлат хизматчилари ўртасида ўзбек тилидаги бадиий адабиётлар мутолаасини оммавий йўлга қўйиш таклифини билдирмоқчимиз. Зеро, кўп китоб ўқиган киши ёзувида имло хатолари ва ғализ жумлалар тузиш ҳолатлари кузатилмайди.

Тўртинчидан, давлат хизматчилари ва оммавий ахборот воситалари ўртасида ўзбек тилига доир қатор баҳсли саволлар бор.

Булардан бири – исм-фамилияларни ўзбек тилида ёзиш масаласи.

Очиқ айтиш керак, бир вақтлар кўплаб юртдошларимизнинг исм-фамилиялари туғилганлик тўғрисидаги гувоҳномасида, кейинчалик эса паспортида соф ўзбек тилида ёзилмаган. Бунга кўплаб мисоллар келтиришимиз мумкин.

Шундай экан, бугун давлат хизматчилари тизимида бу масалани ҳам ўйлаб кўриш вақти келган, деб ҳисоблаймиз.

Биз давлат хизматчилари фаолиятида ўзбек тилининг обрў-эътиборини оширишга қаратилган тўртта муҳим масалага доир мулоҳазаларимизни айтдик. Албатта, давлат тилини кенг оммалаштириш ва ривожлантириш бобида ҳали қиладиган ишлар кўп. Лекин уларни босқичма-босқич амалга ошириб борсак ҳам тилимиз ривожи йўлида муҳим ютуқларни қўлга киритган бўлур эдик.

Нутқимни эса Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбек тили байрами муносабати билан халқимизга йўллаган 2023 йилги табригидаги қуйидаги мулоҳазалари билан яқунламоқчиман:

“Мамлакатимизда ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги ўрни ва аҳамиятини ошириш, уни замон талаблари асосида ривожлантириш масаласини биз миллий ўзлигимизни англаш, миллат руҳини сақлаб қолиш, ёруғ келажагимизни таъминлашнинг энг муҳим омили, деб биламиз. Шу эзгу мақсад йўлидаги амалий ҳаракатларимиз туфайли жамиятимиз ҳаётида давлат тилининг қўлланиш доираси тобора кенгайиб, у халқ дилининг чинакам кўзгусига айланмоқда”.